

Forino (AV), il Fiume Sarno e l'inquinamento che viene da lontano

DOI 10.5281/zenodo.7978829

di **Michele Buscè** *coordinatore nazionale CNSBII*
alcune immagini sono state realizzate da Carmine Mario Albano
sentinella CNSBII

Il CNSBII più volte ha documentato come il [Bacino Idrografico del Fiume Sarno](#), tra i più antropizzati in Italia, abbia diverse criticità in termini idraulici, **idrogeologici e di inquinamento**. Molti però non sanno che il **Fiume Sarno**, il corso d'acqua di fine di tutte le acque del Bacino, riceva acque che provengono da sottobacini e da bacini endoreici.

Forino è un Bacino Endoreico Montano che apporta acque, di varia natura e origine, nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno. **Tecnicamente anche il Bacino di Forino (Avellino, Campania) fa parte del Bacino del Sarno.**

Ad oggi però non si vuole comprendere che lo stesso Bacino di Forino necessita di attenzioni uguali o simili al Bacino del Sarno. Il 25 maggio 2023 a Forino si è verificato un fenomeno meteorologico molto intenso denominato "Temporale Termo convettivo".

Ad oggi il Bacino di Forino non ha un soggetto gestore delle proprie canalizzazioni, e il Comune stesso è responsabile della propria rete scolante. Manca, ad esempio, un consorzio di Bonifica sul territorio, invece presente nel Bacino del

Sarno. (*Forino fa parte “tecnicamente” del Bacino del Sarno*)

In questa nostra pubblicazione del 25 maggio 2023, [– LEGGI LA PUBBLICAZIONE –](#) quest'ultimo *passibile di aggiornamento dati*, è stato trascritto l'evento alluvionale di quel giorno con nostre considerazioni.

Abbiamo voluto **approfondire le conseguenze di un'alluvione in una porzione del Bacino Idrografico del Fiume Sarno**. Abbiamo quindi effettuato dei sopralluoghi partendo da Mercato San Severino (Salerno) e arrivando fino a Montoro (Avellino). **Nelle immagini video e foto che sono state pubblicate si noterà come le acque che scorrono in alcuni corsi d'acqua risultino marroni, torbide e in alcuni casi grigie.**

Forino essendo Bacino Endoreico ha una problematica comune a tutti i Bacini piccoli e antropizzati, ossia, la propria defluizione delle acque. Infatti quando Forino “si allaga” le acque piovane e urbane restano stagnanti per giorni o settimane in una frazione denominata Celzi o Preturo in alcuni casi inquinando anche terreni e sorgenti. In queste frazioni di Forino è presente una condotta carsica (condotta naturale in roccia carbonatica) che collega lo stesso bacino di Forino

al Bacino del Sarno. **Il collegamento avviene in Montoro nella frazione di Preturo.** Esiste anche una condotta fognaria che collega il Bacino di Forino a Depuratore di Mercato San Severino per il tramite della maxi condotta fognaria Solofra – Mercato San Severino. Questa fu creata dal Generale Jucci al tempo dell'emergenza Sarno. La Maxi condotta, per intenderci, si collega, si innesta, a quella che trasporta reflui conciarati "pretrattati" al Depuratore di Mercato San Severino.

Torrente Solofrana in Mercato San Severino

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/VID_20230526_094734.mp4

In Forino nella condotta carsica, escludendo la condotta fognaria, spesso accadono fenomeni di inquinamento delle acque risorgive. **Per cui abbiamo deciso di monitorare i danni collaterali delle alluvioni di Forino, (che ricordiamo essere un contesto urbanizzato) sull'ecosistema naturale.**

La condotta carsica che collega il Bacino di Forino al Bacino del Sarno conserva al suo interno anche una sorgente.

Nel Bacino del Sarno sono presenti quindi due sorgenti denominate Labso e Laura. Sono proprio queste due ultime ad essere collegate con il Bacino di Forino.

Con la nostra attività di osservazione abbiamo quindi documentato come le sorgenti Labso e Laura subiscano i danni dell'alluvione rilasciando acque marroni che provengono dal Bacino di Forino. C'è un'altra probabilità che queste acque possano essere inquietante fa reflui fognari.

Quando capitano fenomeni alluvionali in aree urbanizzate, le quali hanno dei sottoservizi come gli apparati fognari, viene facile comprendere che la porzione di territorio **non si allaga solo per le acque piovane ma anche per le acque fognarie.** Quindi, si presuppone che nelle acque che abbiamo documentato con dei video siano presenti anche acque fognarie.

Sorgente Laura in Montoro

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/20230526_195310.mp4

Qui di seguito illustriamo la direzione fluviale delle acque documentate, in pratica descriviamo il percorso delle acque dal punto iniziale fino alla foce del Sarno.

Le acque del Bacino di Forino si congiungono nel **Canale Labso e Laura in Montoro (AV)**, proseguono nella **Vasca di Laminazione di Acigliano/Pandola in Mercato San Severino (SA)**, proseguono il viaggio nel **Torrente Solofrana** quest'ultimo si immette nell'**Alveo Comune Nocerino in Nocera Inferiore**, proseguono il viaggio fino a **San Marzano Sul Sarno (SA)** nel **Fiume Sarno**, le acque finiscono il viaggio nella **Baia Stabiese** tra **Castellammare di Stabia (NA)** e **Torre Annunziata (NA)**

Torrente Solofrana – Mercato San Severino

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/VID_20230526_132530.mp4

Torrente Solofrana – Montoro

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/VID_20230526_134122.mp4

Fiumarello – Vasca di Acigliano Pandola in Mercato San Severino

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/VID_20230526_134510.mp4

Sorgente Labso in Montoro frazione Preturo

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/VID_20230526_134510.mp4

Montoro – Pescarola

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/20230526_200339.mp4

Montoro – Pescarola

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/20230526_200100.mp4

Torrente Solofrana – Ingresso nella Vasca di Acigliano Pandola

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/VID_20230526_134652.mp4

Torrente Labso in Montoro frazione Preturo alla confluenza con la Sorgente Laura

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/20230526_195449.mp4

Confluenza Torrente Labso e Sorgente Laura in Montoro frazione Preturo

Video:

https://www.cnsbii.it/wp-content/uploads/2023/05/20230526_195530-1.mp4